

Správa/Technical report

Biofilmy na rastlinách a bezpečnosť potravín

Biofilms on plants and food safety

Otakar Kúdela

Oddelenie rastlinnej virológie

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava

Obsah

Abstrakt	3
Abstract	4
1. Úvod	6
2. Všeobecná charakteristika biofilmov	7
2.1. Quorum sensing	8
2.1.1. Quorum sensing Gram negatívnych baktérií.....	9
2.1.2. Quorum sensing Gram pozitívnych baktérií.....	10
2.1.3. Quorum sensing húb.....	10
3. Biofilmy na povrchoch rastlín	10
3.1. Biofilmy nadzemných častí rastlín	11
3.2. Biofilmy cievneho systému	11
3.3. Biofilmy na koreňoch	12
3.4. Biofilmy na semenách a klíčkoch	13
4. Biofilmy vo vzťahu k bezpečnosti potravín	13
5. Metódy identifikácie a analýzy biofilmov	15
6. Postupy a možnosti eliminácie škodlivých účinkov biofilmov	15
7. Závery a odporúčania	16
8. Literatúra	18
9. Zoznam skratiek	19

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá aktuálnou problematikou biofilmov, ktoré sa prirodzene tvoria na povrchoch rastlín. Popísané sú všeobecné charakteristiky biofilmov a komunikačný systém buniek - quorum sensing. Mikroorganizmy kolonizujú a tvoria biofilmy na listoch, koreňoch, semenách, klíčkoch a cievných zväzkoch. Každý povrch má určité špecifické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú proces kolonizácie. Z aspektu bezpečnosti potravín je dôležitý fakt, že rastlinné povrchy a pletivá môžu byť kolonizované tiež ľudskými a živočíšnymi patogénmi. Konzumácia kontaminovaných rastlín (produktov) môže vyvolať rôzne črevné ochorenia. Biofilmy sú všeobecne veľmi odolné voči pôsobeniu fyzikálnych a chemických faktorov a nemôžu byť z povrchov odstránené napr. jednoduchým vypraním alebo opláchnutím. V súčasnosti sa používa viacero metód na odstránenie biofilmov z abiotických a biotických povrchov. Ich spoľahlivosť nie je však univerzálna. Prehľad používaných postupov a metód je súčasťou tejto štúdie. V závere sú uvedené opatrenia zamerané na zníženie rizika infekcie z potravín rastlinného pôvodu.

Abstract

This report deals with topical problem of biofilms naturally formed on plant surfaces. The general biofilm characteristics and cell communication system – quorum sensing are described. Microorganisms colonize and form biofilms on plant leaves, roots, seeds, sprouts, and internal vasculature. Each of plant surfaces disposes of specific properties affecting the process of colonization. From the aspect of food safety there is an important fact that plant surfaces and tissues can also colonize human and animal pathogens. Consumption of the contaminated plant products can cause various enteric illness. In general the biofilms are strongly resistant to physical and chemical factors and they can not be removed by simple washing, e.g. There are used several methods for the removing of biofilms from abiotic and biotic surfaces in this time. However, their reliability is not general. The survey of used procedures and techniques is the part of this study. In conclusion some handy measures aimed at food-borne infection risk reduction are presented.

Klíčové slová : biofilmy, rastliny, potraviny

Keywords : biofilms, plants, foods

Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre Biologické riziká vypracovať štúdiu o problematike biofilmov potravín rastlinného pôvodu. Predmetom tejto štúdie je popis biofilmov na povrchu rastlín (potravín) a ich vzťah k mikrobiologickej bezpečnosti potravín rastlinného pôvodu.

Vypracovaním a zverejnením tejto štúdie na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

1. Úvod

Biofilmy možno zjednodušene definovať ako mikrobiálne mnohobunkové spoločenstvá, ktoré kolonizujú pevné abiotické a biotické povrchy. Bunky biofilmu sú ireverzibilne prichytené k povrchu a obklopené prostredím, ktoré má charakter hydrogél. Dominantnou zložkou hydrogél sú extracelulárne polymérne substancie (EPS) produkované bunkami biofilmu (1). Bunkové populácie biofilmov vykazujú silnú odolnosť voči biologickým, chemickým a fyzikálnym stresom a sú fyziologicky odlišné od tých istých buniek pomnožených napr. v disperzných kultúrach (2). V súčasnosti nie je jednotný názor na existenciu biofilmov vytvorených vláknitými hubami (2). V kontexte aktuálnych poznatkov sú biofilmy dominantnou formou prežívania mikroorganizmov.

Rastlinné povrchy predstavujú komplexné a dynamické prostredie. Každý typ pletiva má jedinečné chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré sú výzvou a príležitosťou pre mikrobiálnu kolonizáciu a vytváranie biofilmov (1). Bakteriálne biofilmy sa formujú na vzdušných častiach rastliny (fylosféra - listy), v cievných systémoch (vaskulatura – xylém a floém), na povrchoch koreňov ako aj na semenách a klíčkoch (1, 3). Biofilmy, vytvorené hubami, boli popísané napr. u drevokazných húb a fungálnych patogénov *Ustilago maydis* a *Phytophthora parasitica* (2).

Až do roku 1995 bol všeobecne prijímaný fakt, že rastliny nemôžu byť hosťiteľmi ľudských patogénov. Rahme et al. (1995) však zistili, že ľudský patogén *Pseudomonas aeruginosa* PA14, o ktorom bolo známe, že spôsobuje infekcie pacientov s cystickou fibrózou a popálenín, je tiež listový patogén viacerých druhov rastlín a ním produkované faktory virulencie sú esenciálne aj pre patogenitu na rastlinných hosťiteľoch. Kolonizovať povrchy rastlín a ich pletivá (listy, klíčky, semená) a vytvárať biofilmy sú schopné aj ďalšie ľudské a živočíšne patogény. Konzumácia takto kontaminovaných rastlín alebo potravín z nich vyrobených (napr. džúsy, šaláty ap.) je príčinou početných črevných ochorení. Podľa údajov WHO (Fact sheet No. 237) sa len v USA ročne eviduje výskyt až 76 miliónov ochorení spôsobených konzumáciou kontaminovaných potravín.

Biofilmy majú významný potenciál pre praktické uplatnenia v potravinárskom priemysle, medicíne a poľnohospodárstve.

2. Všeobecná charakteristika biofilmov

Štúdium mikrobiálnych spoločenstiev tvoriacich biofilmy sa začalo približne pred 15-20 rokmi. Historicky vzaté, prvý biofilm skúmal už v 17. storočí Antonie van Leeuwenhoek, keď sa snažil odstrániť dentálny plak aplikáciou kyseliny octovej (6). Okrem dentálnych plakov boli biofilmy spočiatku zistené vo vodnom prostredí, napr. vodovodné potrubia alebo slizovité povlaky na skalách vo vodných tokoch a nádržiach (7). Na základe súčasných poznatkov sú biofilmy vytvárané baktériami, kvasinkami, vláknitými hubami a riasami. Uvedené mikroorganizmy sú schopné kolonizovať veľmi pestrú paletu abiotických a biotických povrchov. Z abiotických povrchov okrem už zmienených skál (a iných pôdnych častíc) a potrubia pre distribúciu pitnej vody a odvod odpadových vôd sú to napr. oceľové trupy lodí, potrubie dopravujúce ropu, chladiace zariadenia, medicínsky materiál vrátane implantátov, plastové a kovové materiály používané v potravinárskom priemysle, sklo (8). Vhodnými biotickými povrchmi sú rastliny, ich odumreté zvyšky, rôzne procesované potraviny a ľudské a živočíšne orgány a tkanivá. (1,3, 6).

Vznik biofilmov je determinovaný aktivitami mikroorganizmov zameranými na zabezpečenie prežitia v rôznom prostredí aj za nepriaznivých podmienok a šíriť sa či už v danom prostredí alebo hosťiteľoch. Mnohé biofilmy sú tvorené z viacerých druhov úzko spolupracujúcich mikroorganizmov.

Proces vzniku biofilmov možno rozdeliť do 5 štádií (7):

1. Prichytenie buniek na povrch. Ide o fyzikálno-chemickú interakciu s povrchom využitím van der Waalovej sily. Interakcia je v tomto štádiu ešte reverzibilná.
2. Pripevnenie (fixácia) buniek na povrch produkciou exopolymérnych, silne adhezívnych zlúčenín (exopolysacharidy, bielkoviny, DNA)
3. Formovanie mikrokolónií a maturácia biofilmu (zvýšená produkcia EPS, množenie buniek)
4. Pokročilá maturácia a formovanie trojrozmernej štruktúry (zhluky) a tvorba kanálikov medzi zhlukmi buniek (pre prísun živín a odstraňovanie metabolitov)

5. Uvoľnenie niektorých buniek, iniciácia tvorby nových biofilmov.

Delenie buniek v „dozretých“ biofilmoch je veľmi obmedzené. Energia buniek je využívaná hlavne na produkciu exopolysacharidov (výživa buniek) a molekúl zabezpečujúcich kompatibilitu a stresovú odolnosť biofilmu.

Pre tvorbu biofilmov na báze vláknitých húb bol navrhnutý 6 stupňový model (2):

1. Adsorpcia propagul (depozícia spór, hyfálnych fragmentov, sporangií).
2. Aktívne prichytenie k povrchu (sekrécia adhezívnych substancií).
3. Formovanie mikrokolónií I apikálnou elongáciou a vetvením hýf. (produkcia EPS)
4. Formovanie mikrokolónií II. (tvoria sa kompaktné hyfálne siete alebo mycéliá, formovanie vodných kanálikov)
5. Maturácia alebo reprodukčný vývoj (formovania štruktúr pre prežitie – napr. výtrusné bunky, skleróciá)
6. Disperzia alebo planktonická fáza (uvoľňovanie buniek).

V kontexte vyššie uvedených poznatkov možno biofilmy sumárne charakterizovať ako komunitu buniek (mikroprostredie - nika) obklopenú vodným prostredím (matrix) obsahujúcim bielkoviny, nukleové kyseliny a polysacharidy.

2.1. Quorum sensing

Biofilmy, ako už bolo vyššie uvedené, sú multiceľulárne spoločenstvá mikroorganizmov vnorené do chemicky definovaného prostredia (matrix), ktoré bunkám zabezpečujú výživu, odstraňovanie produkty metabolizmu a zabezpečuje ochranu pred negatívnymi vplyvmi okolitého prostredia (chemické, biologické a fyzikálne faktory). Aby takéto spoločenstvo dokázalo vytvoriť stabilnú štruktúru biofilmu a udržať jeho funkcie, vytvoril sa medzi bunkami komunikačný jazyk (mechanizmus), ktorý sa označuje ako quorum sensing (QS). „Jazyk“, použitý na medzibunkovú komunikáciu, je založený na malých, bunkami

generovaných signálnych molekulách, tzv. autoinduktoroch (používa sa aj termín – induktory) Prostredníctvom autoinduktorov baktérie regulujú svoje „chovanie“ vzhľadom k populačnej hustote. Ak je hladina autoinduktorov v prostredí dostatočne vysoká, baktérie v danom prostredí si „uvedomujú“ kritickú bunkovú masu a reagujú aktiváciou alebo represiou príslušných (cieľových) génov (6, 9).

2.1.1. QS Gram negatívnych baktérií

Analýzou komunikačných systémov medzi Gram negatívnymi baktériami sa zistilo, že dominantne používajú ako signálnu molekulu N-acyl homoserín laktóny (AHL). Keď je koncentrácia dostatočne vysoká, AHL sa viaže na transkripčný aktivátor – tzv. R bielkovina, ktorý sa tým aktivuje a indukuje expresiu cieľových génov (9).

QS možno demonštrovať na príklade *Pseudomonas aeruginosa*, ktorý ho využíva ako súčasť svojho životného cyklu. Patogén je vybavený ako s bunkou asociovanými, tak i extracelulárnymi faktormi virulencie. Expresia extracelulárnych faktorov nie je konštitutívna, ale závisí od početnosti (hustoty) buniek (9). Baktéria sa v hostiteľovi môže vyskytovať bez škodlivých účinkov a to až do času, keď populácia dosiahne určitú početnosť, čo vedie k prekonaniu hostiteľskej imunity, tvorbe biofilmu a vzniku ochorenia (10).

Erwinia carotovora je fytopatogénna baktéria, ktorá zapríčiňuje mäkkú hnilobu na početných druhoch rastlín. Patogenita baktérie sa odvíja od schopnosti produkovať enzýmy degradujúce rastlinné pletivá (pektín lyáza, proteázy, celulóza, polygalakturonáza). Pokiaľ sú degradačné enzýmy produkované len niekoľkými bunkami, prítomnosť baktérie sa neprejaví príznakmi a aktivuje sa obranný mechanizmus hostiteľa. Účinku obranných systémov rastlinného hostiteľa uniká baktéria vďaka QS, ktorý indukuje syntézu exoenzýmov až keď sa adekvátne zvýši počet buniek patogéna (9).

Doposiaľ bol QS zmapovaný (typ signálnej molekuly, regulačný proteín - R, fenotyp) najmenej u 22 druhov Gram negatívnych baktérií (9).

2.1.2. QS Gram pozitívnych baktérií

Signálne molekuly typu AHL v prípade G⁺ baktérií neboli identifikované. Signálnymi molekulami sú malé, posttranslačne procesované signálne peptidy. Peptidy vstupujú do interakcie so senzor elementom dvojkomponentového histidín kinázového transdukčného systému. Interakcia následne ovplyvňuje expresiu génov lokalizovaných na špecifických operónoch (napr. regulácia bakteriálnej kompetencie *Bacillus subtilis* a *Streptococcus pneumoniae*, konjugácia *Enterococcus faecalis*, virulencia *Staphylococcus aureus*) (9).

2.1.3. QS húb

Na rozdiel od baktérií v prípade húb nie sú ešte presne identifikované QS komponenty. U húb sa zistili početné difúzne extracelulárne signály, ktoré modulujú morfológiu a rast, napr. autoinhibítor druhu *Uromyces phaseoli*, ktorý v početných spórových populáciách bráni ich klíčeniu. V prípade *Glomerula cingulata* sa zistil bližšie neurčený faktor, ktorý má pozitívny vplyv na sporuláciu a inhibuje rast mycélií. Črty signálnych molekúl má napr. pohlavný feromón *Ustilago maydis* a na hustote buniek závislý faktor druhu *Phytophthora parasitica* (2).

3. Biofilmy na povrchoch rastlín

Rastliny sú neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých typov ekosystémov.. Získavaním živín, využívaním vody, vplyvom na štruktúru pôdy a uvoľňovaním exudátov extenzívne modifikujú prostredie. Svojimi metabolickými aktivitami, morfológickými a fyziologickými charakteristikami sú dôležitým faktorom množenia a šírenia početných druhov mikroorganizmov. S rastlinami asociované mikróby môžu vytvoriť viacero foriem interakcií – komenzálna, mutualistická, patogénna, prípadne saprofytická. Mikroorganizmy kolonizujú všetky povrchy rastliny – korene, listy, cievny systém (vaskulatúra), semená, klíčky.

Základným predpokladom kolonizácie je prenos (depozícia) mikroorganizmov na rastlinné pletivá, čím sa iniciujú interakcie vedúce k tvorbe biofilmov. V pôdnom prostredí sa uplatňujú rôzne formy pohybu buniek a chemotaxia. Na vzdušné povrchy (listy, kvety ap.) sa mikróby dostávajú vetrom, dažďovou vodou, aerosólom alebo ošpliechaním. Vodivé pletivá sú kolonizované cez poranenia alebo prostredníctvom cicavého hmyzu (1).

3.1. Biofilmy nadzemných častí rastlín

Nadzemné časti rastlín – fylosféra (napr. listy, plody) sú pre mikroorganizmy veľmi stresujúce prostredie – žiarenie, teplota, vlhkosť. Napriek tomu sú tieto povrchy intenzívne kolonizované. Agregáty a biofilmy sa vzhľadom k náročným podmienkam prostredia vytvárajú prednostne v okolí prieduchov, trichómov a pozdĺž listovej žilnatiny (vyššia koncentrácie vlhkosti a živných látok). Biofilmy na týchto povrchoch sú prednostne vytvárané Gram negatívnymi baktériami, ktoré intenzívne využívajú QS. Časté sú multidruhové interakcie. V kontexte termínu „biofilmy“ je podstatne menej údajov o interakciách týchto povrchov s hubami. Invazívny rast fytopatogénnych húb je však na vzdušných častiach rastliny v prírode bežný (3).

3.2. Biofilmy cievneho systému (vaskulatúra)

Aj keď xylém a floém predstavujú mikroprostredie (nika) s vysokým stupňom ochrany sú často kolonizované mikroorganizmami, ktoré v nich vytvárajú biofilmy. Ku kolonizácii týchto pletív dochádza aktívnou inváziou, poranením alebo rastlinnou šťavou sa krmiacim hmyzom. Mikroorganizmy vytvárajúce biofilmy v xyléme produkujú polysacharadidy a enzýmy, ktoré poškodzujú štruktúru pletíva a blokujú jeho funkcie. V rámci kolonizácie využívajú QS (11). Biofilmy a QS v cievnych systémoch boli dosť detailne popísané napr. v prípade infekcie pletív s *Pantoea stewartii* (Stewartovo vädnutie), *Xylella fastidiosa* (Piersova choroba viniča a cirtusov), *Xanthomonas campestris* (čierna hniloba), *Ralstonia solanacearum* (hniloba a vädnutie), *Clavibacter nichiganensis* subsp. *sepedonicus* (hniloba zemiakov) (3). Invazívny

charakter kolonizácie floému a xylému hubami neumožňuje presnejšie charakterizovať tento typ interakcie.

3.3. Biofilmy na koreňoch

Koreňový systém rastlín je vystavený veľmi rozmanitým a druhovo početným mikrobiálnym interakciám. S koreňmi sú asociované ako prospešné mikroorganizmy, tak i patogény. Samotný koreň nie je z hľadiska formovania biofilmov homogénny povrch (pH gradient pozdĺž koreňa, rôzna dostupnosť živín na jednotlivých zónach ap.). Mikrobiálna populácia, ktorá kolonizuje rizosféru je tak značne heterogénna. Pôdne mikroorganizmy pri kolonizácii koreňového systému využívajú rôzne formy aktívneho pohybu a chemotaxiu (exudáty).

Typickým príkladom prospešnej interakcie sú baktérie rodu *Rhizobium* viažuce sa ku koncom koreňových vlások. Prichytené bunky sa množia a vytvárajú mnohobunkové biofilmy. Tieto baktérie vytvárajú biofilmy aj na abiotických povrchoch (12). Prospešné pre rast rastlín sú tiež niektoré druhy rodu *Pseudomonas* a *Azospirillum brasilensis* (vytvára biofilmy na koreňovom systéme obilnín). *A. brasiliensis* pre efektívnu kolonizáciu využíva exopolysacharidy, bičíky a špecifickú bielkovinu vonkajšej membrány. Biofilmy prednoste vytvára na koreňových vlásokniciach a elongačnej zóne koreňa. Produkuje bioaktívne zlúčeniny, ktoré stimulujú proliferáciu vlásoknic a tvorbu laterálneho koreňa (13).

Niektoré druhy Gram pozitívnych baktérií rodu *Bacillus*, ktoré na koreňovom systéme vytvárajú biofilmy (napr. *B. subtilis*, *B. cereus*) sú efektívne agensy tzv. biokontroly (ochrana pred patogénmi)(13).

V pôdnom ekosystéme sú tiež hojne zastúpené početné druhy fytopatogénnych húb. Vďaka patogenite a výživovým zdrojom sú často asociované s koreňovým systémom mnohých druhov rastlín. Zatiaľ je málo údajov o charaktere tejto asociácie. V prípade vhodných podmienok (napr. poranenia, skladové podmienky ap.) však môžu spôsobiť vážne ekonomické straty pri pestovaní niektorých plodín.

3.4. Biofilmy na semenách a klíčkoch

Biofilmy na semenách sú bežné na komerčnom osive a sadive napr. za účelom ovplyvnenia kolonizáciu vyvíjajúceho sa koreňového systému prospešnými mikroorganizmami. V priebehu klíčenia inokulujú tiež rastúcu rastlinu (rizobaktérie, *Pseudomonas putida*) (12).

4. Biofilmy vo vzťahu k bezpečnosti potravín

V posledných rokoch sa zdokumentoval zvýšený počet ľudských infekcií (črevných ochorení) spojených s konzumáciou surového ovocia, zeleniny, nepasterizovaných džúsov, ovocných štiav a minimálne procesovaných potravín, vyrobených na báze rastlín (5). Identifikáciou etiologických agensov a vďaka novým poznatkom o štruktúre a formovaní bakteriálnych a hubových biofilmov na rastlinných povrchoch sa zistilo, že ľudské a živočíšne patogény sa môžu stať súčasťou vytváraných biofilmov alebo po prichytení na niektorý typ rastlinného povrchu vytvoriť biofilm, ktorý im umožňuje dlhodobé prežívanie aj za nepriaznivých podmienok (14).

Bakteriálne patogény izolované z čerstvých rastlín a džúsov (5 - upravené)

<i>Aeromonas</i>	klíčky lucerny (ďateliny), špargľa, brokolica, karfiol zeler, šalát hláv., paprika, špenát
<i>Bacillus cereus</i>	klíčky lucerny, žeruchy, horčice a sóje, uhorka
<i>Campylobacter jejuni</i>	mladá cibuľka, šalát, zemiak, petržlen, paprika, špenát
<i>Clostridium botulinum</i>	kapusta, kel, paprika
<i>E.coli</i> O157:H7	klíčky lucerny a žeruchy, jablkový džús, kapusta, kel, zeler, koriander, šalát hláv.
<i>Listeria monocytogenes</i>	klíčky fazule, kapusta, kel, uhorka, baklažán, zemiak chren, zeleninový šalát, rajčina
<i>Salmonella enterica</i>	klíčky lucerny, artičok, rajčiak, zeler, kapusta, kel, melón cukrový, karfiol, paprika, baklažán, šalát hláv., pomarančový džús, petržlen, jahoda, mladá cibuľka

<i>Shigella</i>	zeler, cukrový melón, šalát hláv., petržlen, šalotka
<i>Vibrio cholerae</i>	kapusta, kel, kokosové mlieko, šalát hláv.

Najčastejšie je rastlinnou potravou (rajčiak, melón, klíčky) prenášaná salmonela. Táto baktéria je tolerantná voči kyslému prostrediu, čo jej umožňuje prežívať v ovocí a zelenine s nízkym pH (napr. zrelý rajčiak má pH 3,9-4,5). Na rastlinných povrchoch má schopnosť tvoriť odolné biofilmy. Z povrchov sa napr. porcovaním (krájanie) môže dostať do vnútorných rastlinných pletív (dužina). Vykazuje multitrofický typ interakcie (biofilm na rastline- infekcia ľudí). Genetickými štúdiami sa zistilo, že produkty niektorých génov, ktoré sú potrebné pre prichytenie na rastlinný povrch, sú tiež faktormi virulencie v prípade infekcie ľudí. Multitrofickým typom interakcie disponuje tiež *E. coli* (tritrofizmus : rastlina- človek- iné vyššie živočíchy) (3).

Ku kontaminácii ovocia a zeleniny môže dôjsť v ktoromkoľvek štádiu produkčného systému. V predzberovom období môže byť zdrojom kontaminácie pôda , fekálie, závlahová voda, voda použitá na aplikáciu fungicídov a insekticídov, prach, hmyz, neúplne kompostované hnojivo, divé (vysoká zver, vtáky, plazy, obojživelníky) a domáce zvieratá a manipulácia s rastlinami. Pozberovými zdrojmi kontaminácie môže byť manipulácie s rastlinami, fekálie, zberová technika, transportné techniky a kontajnery, divé a domáce zvieratá a zariadenia a materiály použité na výrobu procesovaných potravín (5).

Biofilmy vytvorené ľudskými a živočíšnymi patogénmi na rôznych rastlinných povrchoch (listy, semená, klíčky, plody) sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči bežne používaným sanitárnym a pracím technikám. V prípade *Salmonella enterica* a *Escherichia coli* O157:H7 sa ani veľmi drsnými postupmi nedosiahlo úplné odstránenie na povrchy prichytených mikroorganizmov (1). *E.coli* O157:H7 bola napr. schopná kolonizovať a vytvoriť biofilm na listoch hlávkového šalátu, ktoré boli ponorené vo vode a inkubované týždeň pri 4°C (7). Jednou z príčin odolnosti voči sanitárnym a dezinfekčným aplikáciám je aj skutočnosť, že biofilmy sú na vzdušných povrchoch rastlín prítomné v miestach, ktoré sú minimálne dostupné používaným procedúram (napr. jamka stopky jablka). Obdobne je to tiež v prípade kontaminovaných semien, v ktorých patogény kolonizujú chránené (vnútorné) pletivá.

5. Metódy identifikácie a analýzy biofilmov

Biofilm rovnako ako rastlinné povrchy je dynamické a komplexné prostredie. Môže meniť tvar, početnosť buniek a metabolické aktivity. Bunky biofilmu, ako už bolo vyššie uvedené, sú fyziologicky a morfológicky odlišné od buniek žijúcich vo vodnom prostredí (planktón) (8). Tieto a ďalšie charakteristiky preto neumožňujú aplikáciu mnohých štandardných mikrobiologických metód. V analýze biofilmov sa hlavne aplikujú rôzne mikroskopické metódy, porovnávajúce experimentálne vytvorené multibunkové agregáty s prirodzene sa vyskytujúcimi biofilmami. Pre štúdium mikroštruktúry biofilmu sa využíva napr. epifluorescenčná mikroskopia využívajúca fluorescenčné sondy typu fluoresceínu, akridínovú oranž ap. Na sledovanie interakcie biofilmu s rôznymi látkami (napr. antibiotiká) sa použila konfokálna skenovacia laserová mikroskopia a Fourierova transmisná infračervená spektroskopia, ktorými sa napr. zistilo, že antibiotikum môže penetrovať do biofilmu avšak penetrácia nie je efektívna (zhluky buniek) (8). Na analýzu tvorby biofilmu sa používa hlavne skenovacia elektrónová mikroskopia (7).

Pre diagnostické účely sa používajú semiselektívne agarové médiá, ELISA, imunofluorescenčný test a molekulové metódy na báze PCR.(5).

6. Postupy a možnosti eliminácie škodlivých účinkov biofilmov

Väčšina biofilmov na rastlinných povrchoch nie je pre rastlinu škodlivá a v mnohých prípadoch prospešná. Výnimkou sú fytopatogény, ktoré za určitých podmienok môžu kolonizovať špecifické pletivá a vyvolať rôzne ochorenia alebo indukovať obranné mechanizmy rastlín. Rizikovým faktorom takejto interakcie môžu byť alergény a mykotoxíny. Biofilmy, vytvorené ľudskými a živočíšnymi mikrobiálnymi patogénmi na biotických a abiotických povrchoch predstavujú významný rizikový faktor bezpečnosti potravín.

Vo vyvinutom biofilme sú bunky prichytené na podklad ireverzibilne a len občas je uvoľnená skupina buniek (aktivitou QS), ktorá potom môže kolonizovať iné, voľné povrchy. Biofilmy

vd'aka svojej štruktúre, chemickému zloženiu a mechanizmom, ktoré zabezpečujú ich biologickú kontinuitu, sú veľmi odolné voči fyzikálnym (vlhkosť, teplota, žiarenie) a chemickým faktorom (odolnosť voči antibioticky účinným látkam, fungicídum, zmenám pH, dezinfekčným prostriedkom ap.)

V súčasnosti je k dispozícii viacero postupov, ktoré viac či menej účinne znižujú škodlivý potenciál biofilmov rastlín.

V prípade niektorých druhov ovocia a zeleniny sa aplikuje opakované pranie a oplachovanie, ktoré je však málo účinné, pretože niektoré časti povrchov (napr. stopková jamka jablák) nie sú v dostatočne intenzívnom kontakte s pracou vodou. Účinok pracieho postupu zvyšuje aktívny chlór. Nie však u všetkých patogénov. Napr. *L. monocytogenes* je rezistentnejšia ako salmonela alebo *E.coli*. Semená (zdroj infekčných klíčkov) sa ošetrujú chlórnanom vápnika a sodíka. Testoval sa tiež efekt etanolu, peroxidu vodíka, 4-hydroxy benzoovej kyseliny a rôznych komerčných dezinfekčných prostriedkov(5). Patogény sa však nepodarilo kompletne eliminovať. Kombinácia termoterapie (57-60°C, 10 min.) a chlóru redukovala, ale nie eliminovala populáciu salmonely a *E. coli* o157:H7. V potravinárskom priemysle sa používa tiež ionizačné žiarenie so stanovenými dávkami na daný typ potraviny (FDA, 2007) a prostriedky obsahujúce kvartérne amoniakálne zlúčeniny a peroxid vodíka. Testuje sa tiež ošetrovanie kontaminovaných povrchov ultrafialovým žiarením, ultrazvukom a magnetickou rezonanciou.

Najnovšie sa experimentálne vyvíjajú a testuje enzýmy, ktoré degradujú signálne molekuly QS a látky vykazujúce inhibičnú aktivitu QS (7).

7. Závery a odporúčania

Biofilmy sú na základe súčasných poznatkov dominantnou formou interakcie rastlín s mikroorganizmami. Uvádza sa, že až 80% baktérií je schopných na rastlinných povrchoch vytvárať biofilmy (15). Uvedená forma interakcie má väčšinou charakter vzájomnej prospešnosti. Nie dávno sa však potvrdilo, že rastlinné povrchy môžu byť tiež kolonizované

patogénnymi mikroorganizmami, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia ľudí a živočíchov. Na základe tohto zistenia sa biofilmy stali tiež predmetom výskumu v súvislosti s bezpečnosťou potravín. Táto problematika je tiež aktuálna z dôvodu, že v súčasnosti nemáme 100%-nú metódu eliminácie potencionálne škodlivých biofilmov a rastlinné biofilmy nie sú pod sústavnou kontrolou ako iné typy potravín. Naša rastlinná prvovýroba používa štandardné pestovateľské metódy takže možno aspoň teoreticky predpokladať (tiež vzhľadom k skladovacím technológiám, kvalite a spôsobu predaja), že niektoré črevné infekcie zachytené našou zdravotníckou sieťou mohli byť spôsobené konzumáciou kontaminovaných rastlinných potravín (surové ovocie a zelenina). Na základe údajov z iných krajín (USA, Kanada, Švédsko, Fínsko, Dánsko, UK ap.) u dospelých ľudí (nie u ľudí s oslabenou imunitou) majú tieto infekcie vo veľkej väčšine len ľahší priebeh.

Riziko infekcie z konzumácie ovocia a zeleniny nie je potrebné preceňovať. V kontexte potravinového kódexu a legislatívy by však malo byť k dispozícii príslušné technické a diagnostické vybavenie, rovnako aj odborníci s potrebnými znalosťami.

Odporúčania (opatrenia) znižujúce riziko infekcie konzumáciou patogénmi (biofilmy) kontaminovaných rastlinných potravín:

Priemysel, distribúcia, predaj:

- dodržiavanie hygieny a spracovateľských technológií v potravinárskom priemysle
- adekvátne skladovacie podmienky (teplota, vetranie, čistota ap.)
- používať čisté prepravky a kontajnery pri transporte a predaji
- obmedziť (vylúčiť?) predaj poškodeného ovocia a zeleniny
- ovocie a zelenina by nemali prichádzať do priameho kontaktu so surovým mäsom
- porciované (krájané) ovocie a zeleninu baliť do potravinárskej fólie a udržiavať v chlade

Spotrebitelia:

- neexistuje rastlina používaná na konzumáciu (konzumných rastlín sa vo svete pestuje asi 2000 druhov), na ktorej by sa nemohli vytvoriť biofilmy (kontaminácia patogénmi)
- mikroorganizmy kolonizujú rovnako konvenčné, organické, bio a eko plodiny
- nekupovať poškodené alebo čiastočne pomliaždené (otlčené) ovocie a zeleninu
- rýchlo sa kaziace ovocie (napr. jahody, černice ap.) a zeleninu (hlávkový a ľadový šalát) skladovať v chladničke

- umyť si ruky (20s) pred a po manipulácii s ovocím a zeleninou
- zlikvidovať nahnité produkty
- pred krájaním alebo varením umyť všetky produkty pod tečúcou vodou (aj eko, či organicky dopestované)
- pevné ovocie a zeleninu (uhorka, melón, jablká, koreňová zelenina ap.) umývať kefkou. Koreňovú zeleninu (mrkva, petržlen) sa doporučuje očistiť škrabkou.

8. Literatúra

1. Ramey, B.E., Koutsoudis, M., von Bodman, S.B., Fuque, C. (2004). Biofilm formation in plant-microbe association. *Current Opinion in Microbiol.* 7, 602-609.
2. Harding, M.W., Marques, L.L.R., Howard, R.J., Olsan, M.E. (2009). Can filamentous fungi form biofilms? *Trends in Microbiology* 17, 475-480.
3. Rudrappa, T., Biedrzycki, M., L., Bais, H.R. (2008). Causes and consequences of plant-associated biofilms. *FEMS Microbiol.Ecol.* 64, 153-166.
4. Rahme, L.G., Stevens, E.J., Wolfort, S.G., Shao, J., Tompkins, R.G. (1995). Common virulence factors for bacterial pathogenicity in plants and animals. *Science* 268, 1899-1902.
5. Buck, J.W., Walcott, R.R., Beuchat, L.R. (2003). Recent trends in microbiological safety of fruits and vegetables. Online – Plant Health Progress.
6. Harrison, J., Turner, R., Marques, L., Ceri, H. *American Scientist* (www.americanscientist.org/issues/num2/biofilms/1).
7. Tarver, T. (2009). Biofilms – a threat to food safety. *Foodtechnology*, 46-52. www.ift.org
8. Trachoo, N. (2003). Biofilms and the food industry. *Songklanakarin J.Sci.Technol.* 25, 808-816.
9. de Kievit, T.R., Iglewski, B.H. (2000). Bacterial quorum sensing in pathogenic relationships. *Infection and Immunity* 68, 4839-4849.

10. Sivasubramaniam,L. (2005). Quorum sensing –communication between bacteria. www.pharmainfo.net/reviews
11. van Bodman,S.B., Bauer, W.D., Coplin,D.L. (2003). Quorum sensing in plant-pathogen bacteria. Annu. Rev. Phytopathol. 41, 455-482.
12. Fujishiga, N.A., Kapadia,N.N., De Hoff,P.L., Hirsch,A.M. (2006). Investigation of *Rhizobium* biofilm formation. FEMS Microbiol.Ecol. 56, 195-206.
13. Eberl,L., von Bodman,S.B., Fuqua,C. (2009). www.open-access-biology/biofilms/
14. Annous, B.A., Fratamico,P.M., Smith,J.I. (2009). Quorum sensing in biofilms:why bacteria behave the way they do. J.Food Sci. 74, R1-R14.
15. Lindow,S.E., Brandl,M.T.(2003). Microbiology of the phyllosphere. Appl. Environ. Microbiol. 69, 1875-1883

9. Zoznam skratiek

EPS – extracellular polymeric substances

DNA – deoxyribonukleová kyselina

QS – quorum sensing

AHL – N-acyl homoserín laktón

Dokument prešiel pripomienkovým konaním expertmi národných odborných vedeckých skupín. Pripomienky expertov a stanoviská autora sú k dispozícii na Odbore bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR.